

РАЗВИТИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Ахмедова Ф.А.

преподаватель математики высшей категории академического лица
Ташкентского Международного Вестминстерского Университета (г.
Ташкент, Узбекистан).

Хабибуллина М.М.

преподаватель математики высшей категории академического
лица Туринского политехнического университета (г. Ташкент.
Узбекистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16530189>

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы создания инновационной среды в системе непрерывного образования нашей республики, основные цели научно-инновационной политики зарубежных стран, законы об инновационной деятельности, развитие инновационного образования.

Ключевые слова: Инновация, индикатор, блок, изоляция, профилактика, прогрессивный, конкурентоспособность, диверсификация, инвестор.

Инновации вдохновляют нас, молодых людей, создавать будущее. Еще несколько лет назад слово «инновация» было для многих незнакомым понятием. Позже этот термин пришел из-за границы, и мы начали использовать этот термин. Но вскоре в нашей стране, благодаря современным технологиям и знаниям, сегодня слово «инновация» стало одним из главных слов в нашем лексиконе.

Слово «инновация» означает что-то новое, что-то изобретенное. Под инновациями понимаются инвестиции в экономику, обеспечивающие смену поколений техники и технологий, нововведения в ряде областей, таких как технологии, управление и организация труда, основанные на научно-технических достижениях и передовом опыте, а также их применение в различных сферах деятельности. По сути, инновация — это новая разработка, внедряемая для обеспечения качественного роста отраслей и продуктов на основе потребностей рынка. Как заметил наш Президент, «Инновации — это будущее». Да, конечно, мы обогатим наше будущее за счет инноваций. Мы должны начать строить наше будущее на основе инновационных идей.

В настоящее время мир стремительно развивается. Именно поэтому мы встали на путь инновационного развития и цифровой экономики. Реализуются цели научно-инновационной политики развитых

зарубежных стран. К ним относятся увеличение доли науки и техники в развитии экономики страны, обеспечение поступательного развития сферы материального производства, повышение конкурентоспособности национальной продукции на мировом рынке, улучшение экологической обстановки.

Для разработки новых технологий, направленных на резкое повышение экспортного престижа страны, на основе традиционного жизненного цикла инноваций необходимо ввести понятие «жизненного цикла инновации», учитывающее все этапы деятельности, от отбора новых идей, до их использования, сравнения и внедрения в практику. Для эффективного функционирования такой системы сегодня необходимы наука, система образования и производство, создание нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности, защита интеллектуальной собственности и ее внедрение в хозяйственную практику

Основными целями являются поддержка инновационной деятельности, развитие производства, создание научных парков и бизнес-инкубаторов, развитие инновационных процессов, состоящих из информационной системы, систем подготовки и переподготовки кадров, создание благоприятных условий для развития малого инновационного предпринимательства, в частности, содействие увеличению инвестиций.

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации образования является использование новых информационных технологий на всех этапах учебно-воспитательного процесса. В настоящее время создано большое количество компьютерных программ учебного назначения. Одной из причин использования новых информационных технологий в образовательном процессе является то, что преподаватели вынуждены постоянно решать дилемму – как «уложить» растущий объем изучаемого материала в небольшое количество часов.

Одним из путей решения этой проблемы является создание презентаций, которые на современном этапе развития информационных технологий является одним из самых эффективных методов представления и изучения любого материала. Компьютерные презентации позволяют подойти к процессу обучения творчески, разнообразить способы подачи материала.

При представлении материала в таблицах, графиках и тезисах включаются механизмы не только слуховой, но и зрительной и ассоциативной памяти.

Одной из самых острых проблем преподавателя математики является формирование пространственных представлений у учащихся: они не умеют представлять пространственные тела, не умеют их изображать, не умеют мысленно изменять взаимное расположение элементов.

Лекция, подготовленная и приведенная с использованием презентации сопровождения, имеет неоспоримые преимущества:

- информация на слайде более наглядна и информативна за счет цветового выделения и анимации

- у преподавателя освобождается время для индивидуального общения с учащимися

- увеличивается активность учащихся на занятиях

- естественным образом достигается оптимизация темпом работы.

Для повышения эффективности урока необходимо расширить методы, приемы, формы и средства обучения, шире практиковать интерактивные уроки. На различных этапах урока в процессе выполнения домашней работы необходимо использовать имеющиеся компьютерные программы. Использование компьютера благодаря наглядной форме изложения способствует повышению интереса учащихся к предмету математики.

Например, использование на уроках геометрии при изучении раздела «Стереометрия» или на уроках алгебры при изучении функций, их свойств и построения графиков удобным и наглядным пособием может служить электронная доска. Цветное динамическое визуальное учебное средство для того чтобы наиболее эффективно использовать на занятиях интерактивную доску необходимо правильно спланировать и определить какие ресурсы потребуются. Интерактивную доску можно применять на протяжении всего урока или на каком ни будь его этапе.

Особый интерес вызывает учащихся компьютерное и мультимедийное приложение к уроку. Учитель заранее должен конструировать слайды для различных типов урока. Это может быть и объяснение, и опрос по пройденным темам. Работая с интерактивной доской, преподаватель всегда будет находиться в центре внимания и урок будет интересным и запоминающимся.

Достижение понимания учащимися учебного материала за счет интегрированного представления информации, усиление интереса к математике за счет автоматизации решения некоторого вида задач, наглядного обеспечения связи математики с практической деятельностью. Интегрированность представления математического материала эффективно достигается в ходе использования различных электронных учебных комплексов. Ученик может их использовать во время самостоятельного изучения. Сущность самостоятельной работы с электронным учебным комплексом заключается в том, что овладение новыми знаниями осуществляется самостоятельно каждым учеником путем изучения материала по электронному учебнику.

В нашей стране, Республике Узбекистан, на основе этого передового опыта разработан Закон «Об инновационной деятельности». В настоящее время данный закон рассматривается экспертами. Для того чтобы развивать инновационное образование в нашей стране, необходимо отбирать из их числа молодежи выбирать тех, кто мыслит нестандартно, то есть имеет широкий кругозор, то есть разбирается в технологиях, и работать с ними, привлекать иностранные инвестиции и инвесторов, и далее совершенствовать их права, повышать уровень науки и техники, повышать авторитет работающих в этой сфере, создавать условия для их деятельности, а самое главное – устранять коррупцию, которая является одной из мировых проблем.

Ничто из вышеперечисленного не принесет пользы, если мы не искореним коррупцию.

Пока существует коррупция, развитие страны будет медленным. В быстро меняющемся мире мы должны адаптироваться. То есть нам необходимо внедрять инновации, развивать новые навыки и уметь правильно распределять свое время. Только тогда мы сможем адаптироваться к быстро меняющимся временам.

Использованная литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева; об образовании Министерства инновационного развития Республики Узбекистан. 2017. 29 ноября.
2. Зиёмухаммедов Б. Передовые педагогические технологии: теория и практика. – Ташкент: Издательство «Камалак». 2017.

